

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BOG'LANISHLI NUTQINI SHAKLLANTIRISHGA QO'YILADIGAN LINGVODIDAKTIK TALABLAR

Sa'dullayev Farhod Eshturdiyevich

Osiyo xalqaro universiteti, 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8264132>

Annotatsiya. *Shaxs ma'naviy kamolotini ta'minlashga qaratilgan milliy metodikani davr talablari asosida yangilashni, uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlari kabi boshlang'ich ta'lim oldiga ham kompetensiyaviy yondashuv bilan bog'liq talay vazifalarni ko'ndalang qilib qo'ydi. Mana shunday vazifalarning biri esa boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini mukammallitirish bilan bog'liqdir. Maqolada darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini shakllantirishga qo'yiladigan lingvodidaktik talablar, o'quvchilardagi ushbu ko'nikmalarni qanday rivojlantirish to'g'risida ayrim fikrlar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf, o'quvchi, ona tili, didaktik tamoyil, metod, usul, kitobxonlik madaniyati, dars, nutq.*

LINGUODIDACTIC REQUIREMENTS FOR THE FORMATION OF LINKAGE SPEECH OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. *Updating the National methodology aimed at ensuring the spiritual maturity of the individual on the basis of the requirements of the period, as well as other stages of continuing education, the talay tasks associated with a competency approach to primary education were transversal. One such task involves perfecting the speech of elementary students. The article covers in its lessons the linguistic requirements for the formation of linkage speech of Primary School students, some ideas on how to develop these skills in students.*

Key words: *primary class, student, native language, didactic principle, method, method, reading culture, lesson, speech.*

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. *Обновление национальной методики, направленной на обеспечение духовного совершенствования личности на основе требований эпохи, поставило перед начальным образованием, как и на других этапах непрерывного образования, ряд задач, связанных с компетентностным подходом. И одна из таких задач связана с совершенствованием речи младших школьников. В статье освещены лингводидактические требования к формированию связной речи младших школьников на их уроках, некоторые моменты о том, как развивать эти навыки у учащихся.*

Ключевые слова: *начальный класс, ученик, родной язык, дидактический принцип, метод, метод, культура чтения, урок, речь.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning jahon miqyosida "O'qish va uni tushunish sifati" yuzasidan olib borilayotgan tadqiqot dasturini o'rganish bo'yicha ta'lim muassasalari oldiga qo'ygan ko'rsatmasi ayni maqsad ijrosiga qaratilgandir. Shu maqsadda 2021 yildan mamlakatimizning PISA va PIRLS nazorat dasturlarida ishtirok etishi rejalashtirilishi ta'lim sifatini jahon standartlariga javob bera oladigan darajaga ko'tarishni, o'qitish shakllari, metodlari va usullarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Ona tili ta'limining samaradorligi ko'p jihatdan fan o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligi, o'quv materialini rejalashtirishning ilmiy-nazariy va metodik asoslarini puxta egallashlariga, o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish va uyushtirish mahoratiga chambarchas bog'liq. Zero, didaktik jarayon uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ona tili o'qitishning "o'qish va mehnat jarayonida o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri va ravon bayon qiladigan, jamoat joylarida turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikrini ifoda etadigan, og'zaki va yozma savodxonlik malakalariga ega bo'lgan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o'z g'alar fikrini anglaydigan – muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirish" maqsadi o'quvchilarning bog'lanishli nutqi hamda matnni adekvat anglash ko'nikmalarini shakllantirishga erishish yo'llarini belgilashni taqozo etadi. Shundan kelib chiqib, o'qituvchi ta'lim jarayonida o'quv materiali, tashkiliy-pedagogik ta'sir ko'rsatishni ta'minlashi, o'quvchilarning o'qimishlilik darajasi, savodxonligi va vaqt kabi didaktik omillarni hisobga olishi lozim.

O'quvchilar nutqini shakllantirish ona tili ta'limining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, u tilning o'ziga xos xususiyatlari, ma'no tovlanishlari va badiiy ifodaliligi bilan ajralib turadi. Og'zaki nutq adabiy tilning orfoepik; yozma shakli esa orfografiya va uslub kabi me'yorlariga mos holda shakllantirishni taqozo etadi. Nutq madaniyatini tarkib toptirishda adabiy til me'yorlariga amal qilinishi, xususan, muayyan tildagi so'zlar, ularning qurilishi, yasalishi va o'zgartirish modellari, so'z birikmalari hamda gapni nutqda to'g'ri qo'llash qoidalarini o'zlashtirish tushuniladi. Bu borada metodist olim A.Hamroev to'g'ri ta'kidlaganidek, "Tilning mohiyati uning inson faoliyati ekanligida. Nutq faoliyati bir individning o'z mulohazalari, istak va talablarini ikkinchi individga uzatishi, ikkinchi individning esa birinchisining fikrlarini tushunib olishi, uning talablariga tasdiq yoki inkor shaklida javob qaytarishi bilan xarakterlanadi. Demak, nutq faoliyatida ikki shaxs: xabar uzatuvchi – gapiruvchi va qabul qiluvchi – tinglovchi ishtirok etadi".

Haqiqatan ham, so'z, so'z birikmasi va gap subyektlar nutqiy jarayonining muhim qurolidir. Talaffuz xususiyati so'zlovchining, eshitilishi tinglovchining muayyan maqsadiga, ya'ni fikrini uzatishga xizmat qiladi. Verballik jonli nutq ifodasi bo'lsa, vizuallik yozma nutqqa xos muhim xususiyatdir.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida grammatik mashqlarning muntazam ravishda tashkil etilishi o'quvchilarda so'z tanlash, ularning ma'nolarini anglash va farqlash orqali yozma nutqini to'g'ri shakllantirishga xizmat qiladi. O'quvchilarning nutqiy faoliyati ularning so'zlarni nutq maqsadiga muvofiq tez va to'g'ri tanlay olishi orqali faollashib boradi. Grammatik tushunchalarning muntazam va izchillikda singdirilishi o'quvchilar nutqiy faolligini oshirishga yordam beradi. Bugungi kunda nutqiy qobiliyat shaxsning til qonuniyatlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishga kuchli ta'sir etadigan hissiy-irodaviy jabhalaridan biri sifatida ona tili ta'limidagi ahamiyat qaratilishi zarur bo'lgan dolzarb masaladir.

A.G'ulomovning qayd etishicha, "So'zlarni to'g'ri tanlash, nutqni tinglovchiga qulay tarzda yetkaza olish insoniy madaniyatning eng asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun har bir so'z, birikma va gapni barcha qirralari bilan to'g'ri, o'rinli ishlata olishni o'rgatish, o'z nutqiga nisbatan ehtiyotkorlik tuyg'usini shakllantirish ona tili mashg'ulotlarining asosiy vazifasi sanaladi".

Soʻzlovchining nutqiy qobiliyati tanlangan obʻekt boʻyicha soʻz tanlashida, ularni grammatik jihatdan toʻgʻri muvofiqlashtirishida namoyon boʻladi. Bola oʻzi qoʻllayotgan soʻz maʼnosini toʻgʻri anglab yetsa va uqsagina, nutqida undan unumli va ijodiy foydalana biladi. Ona tilini oʻqitishda nazariy bilimlar va ular asosida shakllantiriladigan koʻnikma-malakalarga alohida eʼtibor qaratiladi. Biroq diqqatdan chetda qolgan nutq qobiliyati masalasi ham borki, u alohida yondashuvlarga ehtiyoj uygʻotadi.

Til sohasi taʼlim-tarbiya bilan chambarchas bogʻliq, chunki u bilim olish va bilim berishning muhim qurolidir. Bunda til haqida bilim berish; oʻzlashtirilgan bilimlar asosida nutqiy koʻnikmani tarkib toptirish; hosil boʻlgan koʻnikmani malakaga aylantirish muhim bosqichlardir. Nutqiy koʻnikmaning asosini xotiradagi soʻz zaxirasi tashkil qiladi. Bolalarda nutqiy material 1 yoshdan – 4–5 yoshgachalik davrida xotirasidagi soʻz, jumla yoki tayyor matnlar asosida toʻplanib boradi. Professor R.Tolipovanning fikricha, “Bu material muayyan obraz yoki vaziyat bilan bogʻliq ravishda bola nutqida avtomatik namoyon boʻladi”.

Ona tili taʼlimida tinglab tushunish, oʻqish, gapirish va yozish kabi nutqiy faoliyat turlari boʻyicha oʻquvchilarda nutqiy koʻnikma hosil qilish maqsadi orqali tegishli mashqlarni ogʻzaki va yozma shaklda oʻtkazish nazarda tutiladi. Bunday mashqlar amaliyot bilan bogʻliq materiallar asosida olib borilishi zarur. Amalda sof grammatik mashqlarga nisbatan nutqiy mashqlarga koʻproq eʼtibor qaratish, yaʼni bolalarga fikrini ravon, izchil, aniq, tushunarli va xatosiz ifodalash yoʻl-yoʻriqlarini oʻrgatish orqali mavjud koʻnikmalar malakaga aylanishiga erishilishi belgilangan.

Ona tilidan oʻrganiladigan bilim, hosil qilinadigan malakalar oʻquvchilarda nutq va nutq madaniyatini taraqqiy ettirishga xizmat qiladi. Boshlangʻich sinf ona tili predmeti amaliy oʻquv predmeti boʻlganligi tufayli vaziyatli nutq tuzish malakalarini rivojlantirishni taqozo qiladi.

Boshlangʻich sinflarda ona tili va oʻqish taʼlimi oʻzining oʻrganish obʻektiga ega boʻlib, oʻquvchilarga tegishli bilim va maʼnaviy-axloqiy tarbiya berish, shuningdek, muayyan koʻnikma va malakalarni shakllantirishasosida bir-birini toʻldiradi. Ona tili va oʻqish darslari oʻquvchilarning bogʻlanishli nutqini rivojlantiradi, fikrlash doirasini kengaytiradi, adabiy til meʼyorlariga muvofiqligini, savodxonligini taʼminlaydi. Oʻqish darslarida, asosan, oʻquvchilarning ogʻzaki nutqi ustida ishlanadi. Shunga koʻra oʻrganiladigan oʻquv materiallari – badiiy asarlar oʻquvchilarga til meʼyorlariga muvofiq keladigan, leksik-uslubiy, morfologik-uslubiy, sintaktik-uslubiy qurilmalar namunasi beradi. Oʻquvchilar ogʻzaki qayta hikoyalashda ulardan aynan, baʼzan ijodiy nusxa koʻchiradilar, fikrlashga, oʻqiganlari yuzasidan xulosa chiqarishga harakat qiladilar.

Ona tili darslarida esa oʻrganilgan matnlarning lisoniy tahlillari amalga oshiriladi. Shu jarayonda matn fonetik, leksik, soʻzning morfemik tarkibiga koʻra, morfologik, sintaktik jihatdan oʻrganiladi. Oʻquvchi tahlil jarayonida tilning ijtimoiy vazifa bajarishini elementar darajada ilmiy anglay boshlaydi. Shunday ekan, oʻqituvchi taʼlim jarayonining boshqaruvchisi sifatida didaktik jarayonga masʼuliyat bilan yondashishi, oʻquv materiallari ustida ishlashning zamonaviy, oʻquvchilarni oʻynab turib oʻylashga, oʻylab turib mustaqil fikr yuritishga undovchi metod, usul va vositalarni tanlay bilishi, ularni darsda maqsadga muvofiq qoʻllay olishi lozim. Bu esa, oʻquvchilarning til qoidalarini egallash, tasviriy ifodaviy vositalar orqali fikrini ifodalash yoʻllarni oʻrganish, turli tayanch tushunchalardan ijodiy foydalanish kabi yozma nutq koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Jamiyatda tilning kishilar o'rtasidagi aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati ortib borishi ona tilini o'qitishda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, grammatik hodisalarni tahlil qilish jarayonida mulohaza yuritishi, mustaqil fikrlarini asoslovchi dalillarni keltira olishi, umumlashma xulosa chiqara olishlarini ta'minlovchi metodik ta'minotga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Shu bois bugungi kunda nutqiy malakalar deb yuritilayotgan nuqtai nazarlar o'tmish ajdodlarimizning badiiy tafakkuri mahsuli bo'lib, ularda nutq va notiqlikning talablari to'g'ri va o'rinliso'zlashni olqishlash, o'ylab, so'ng mushohada qilish orqali fikr aytishning ahamiyati o'z ifodasini topgan.

Buyuk alloma Abu Nasr Forobiy ta'kidlaganidek, "Odam ibtidosidan bo'lmish quvvatlar, masalan, so'zlash quvvati, tanlash quvvati, xayol quvvati, sezish quvvatlaridir. Bulardan so'zlash quvvati shunday quvvatki, uning yordamida inson bilim va hunar egallaydi, uning yordamida xulq-atvoridagi xunuk va go'zal harakatlarni ajrata biladi va bajarilishi zarur bo'lgan-bo'lmagan ishlarni ado etadi, shu bilan birga zararli yoki foydali narsani, lazziyatli va achchiq narsalarni fahmlaydi"¹. Demak, shaxsda axloqiy sifatlar hamda badiiy-estetik tafakkurni rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlar nutq o'stirish bilan bog'liq maqsadli ishlarni taqozo etadi.

So'z va so'z san'atining mavqei yuqori darajadiligini e'tirof etgan Kaykovus Unsurulmaoliy nutqning tushunarli va sodda bo'lishi zarurligini, bunda tinglovchilarni hisobga olish, til boyligidan o'rinli foydalanishni maslahat beradi. Nutqning mazmundor va ta'sirchan, izchil va mantiqli, nafis va ko'rkam, jo'shqin va kishilarni hayajonga solishi, biror faoliyatga safarbar etishi, dag'al va qo'pol so'zlardan saqlanish joizligini uqtiradi. U nutqda aks etishi muhim bo'lgan kategoriyalarni quyidagilarda deb biladi:

"So'z to'rt nav bo'ladi: birinchisi bilishga, aytishga hojati yo'q so'zlar; ikkinchisi bilishga va aytishga zarur bo'lgan so'zlar, uchinchisi bilishga zarurati yo'q, ammo aytsa bo'ladigan so'zlar; to'rtinchisi bilsa bo'ladigan, ammo aytishga hojati yo'q so'zlar... Bu to'rt so'zni bayon qildim. Bularning yaxshisi ham bilish, ham aytish zarur bo'lgan so'zdir"

Mutafakkir, shuningdek, savodxonlik va nutqiy malakaga tinimsiz mashq tufayli erishish mumkinligini bayon etar ekan, bu haqda shunday yozadi: "Ey farzand, agar dabir va kotib bo'lsang, nutqingni yaxshi egallagil, xatni chiroyli yozgil va ko'p yozishni odat qil, toki mohir bo'lg'aysan".

Ko'rinadiki, ravon va tushunarli nutq sohibi bo'lish, fikrni og'zaki va yozma ifodalash san'ati hamma vaqt o'tmish ajdodlarimiz diqqat-markazida bo'lgan. Aynan mana shunday qarashlar ilm-fan tezkor sur'atlar bilan odimlayotgan bugungi kunda ham ona tili va o'qish fanlarini o'qitishda til qonuniyatlariga alohida e'tibor berishni, o'quvchilarning amaliy nutq faoliyatini milli o'quv dasturi talablari asosida shakllantirish dolzarbligini ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini shakllantirishda leksik, fonetik, morfologik, sintaktik kabi til birliklarining o'zaro bog'liqligiga amal qilgan holda ish ko'rish maqsadga muvofiq. Bunda quyidagilarga e'tibor qaratilishi zarur:

- gapni o'rganishda uning tarkibidagi leksik birliklarning ma'nosini aniqlash;
- so'z ma'nosini izohlashda uning fonetik tarkibini tahlil qilish;
- fonetik tarkib tahlilini adabiy-orfoepik talaffuz bilan bog'lash;
- talaffuz va imloning o'zaro ta'sirini uyg'unlashtirish va h.k.

"Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklaridagi mashq materiallari va topshiriqlariga differensial yondashish nazarda tutilishi, ya'ni turli darajada o'zlashtiradigan o'quvchilarga mustaqil bajarishlari uchun qobiliyatlari darajasida shartli belgilar bilan ko'rsatilgan mashqlar

kiritilishi zarur. Tadqiqot davomida olib borgan izlanishlarimizda tilning murakkab hodisa ekanligi uni yod olish yo'li bilan o'zlashtirib bo'lmashligini ko'rsatdi. Shu bois til hodisalarini tushunish orqali o'zlashtirishga erishish zarur degan xulosaga kelindi. Demak, ona tili ta'limi va boshlang'ich adabiy ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish o'qituvchidan chuqur nazariy bilim, yuqori pedagogik tayyorgarlik va mahoratni talab etadi.

O'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish boshlang'ich sinflarning til ta'limida hamisha dolzarb masala hisoblangan. Negaki, o'z ona tilini mukammal egallamasdan turib yuksak madaniyat egasi bo'lib yetishish mumkin emas.

Nutqiy aloqa materiali til sanalsa, aloqa shakli nutqdir. O'zbek tilining izohli lug'atida nutq atamasi ma'nosi "[arabcha – so'zlash, nutq; gapirish qobiliyati]1. Tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi; so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shujarayonning hosilasi; 2. Amaldagi, so'zlashish jarayonidagi til; 3. Tilning aloqa-aralashuv maqsadi va sharoitiga qarab lisoniy vositalaridan muvofiq'ini tanlab ishlatish bilan farqlanuvchi turi, uslub. 4. Jamoa oldida aytiladigan, o'qiladigan va'z" ekanligi qayd etilgan.

Psixolog E.G'ozievning ta'rificha, nutq "axborot, xabar, ma'lumot va yangi bilim berish kabi aqliy topshiriqlarni yechish faoliyatidan iboratdir. Agarda til aloqa vositasi (quroli) bo'lsa, nutq esa aynan o'sha jarayonining o'zidir".

Metodist olim T.Ziyodova ta'rificha, "Nutq tilning ifoda vositalaridan foydalangan holda voqelikka aylangan fikrdir. U nutq a'zolarining harakati jarayonida paydo bo'ladi. Ruhiy hodisa bo'lgan tilning ifoda vositalari nutq ixtiyoriga o'tgach, haqiqatga aylanadi. Demak, nutqning vazifasi – ong, xotira va tafakkurning uyg'unlikdagi faoliyati mahsulini barcha uchun tushunarli, adabiy me'yoriy shaklga kiritish, uni moddiylashtirish (axborotga aylantirishdan) va tinglovchiga yetkazishdan iborat".

Bizningcha, nutq tilning barcha qonun-qoidalari va mexanizmlariga tayanilgan holda fikrni ma'no va mazmun jihatidan axborotlarga aylantirib beruvchi tizimli jarayondir.

O'quvchilar nutqini rivojlantirishda lug'aviy me'yorlarning yetarli darajada o'zlashtirilishiga erishish zarur. Bu hol ona tili darslarida fonetika, morfologiya, leksikologiya hamda uslubiy normalarni puxta o'rganish orqali egallanadi. Masalan, fonetika bo'limida tovushlarning hosil bo'lishi, o'zgarishi, orttirilishi yoki tushish hodisasi imkoniyatlarini belgilash; morfologiya bo'limida so'zlarning turkumlarga ajratilishi, so'z yasalishi, turlanish va tuslanish; leksikologiyada so'zning etimologiyasi, leksik va grammatik ma'nolari, ma'no ko'chish yo'llarini bilish tilni nafaqat lisoniy material, balki nutq hamda nutqiy jarayon sifatida o'rganishda muhim o'rin tutadi. Bularning barchasi bolada iroda sifatlarini tarkib toptiradi, maqsadga intilish, mustaqil ishlashga qiziqtirish kabi o'quv faoliyatini tashkil etish orqali nutq takomiliga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Bekniyozova N.I. Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida o'quvchilarni matn yaratishga o'gatish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 160 b.
2. Boqiyeva H. Boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash metodikasi. Monografiya. – Toshkent: Istiqol, 2013. – 136 b.
3. Valiyev E., Nurmamatov A. O'quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishda mustaqil ishlardan foydalanish // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2015. – № 6. – B 21-28.

4. Divanova M.S. O‘quvchilarning mantiqiy ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari / Boshlang‘ich ta‘limni modernizatsiyalash orqali o‘quv-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirish. – Toshkent: O‘zPFITI, 2016. – 156 b.
5. Jumaeva F. Ta‘lim sifatini ta‘minlashda didaktik o‘yinlarning o‘rni // Xalq ta‘limi. – Toshkent, 2017. – № 4. – V. 20-23.
6. Yuldasheva Sh. Interfaol diktant – savodxonlikni baholashning elektron tizimi // Til va adabiyot ta‘limi. –Toshkent, 2019. – № 1. – B. 35–36.
7. Yo‘ldoshev N. Mustaqil ta‘lim va tafakkur // Boshlang‘ich ta‘lim. – Toshkent, 2006. – № 10. – B. 10-11.
8. Najimova A. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida nutq o‘stirish / Til va adabiyot ta‘limining dolzarb muammolari: ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent, TDPU, 2013. – 124-b.
9. Niyozmetova R.H. Uzluksiz ta‘lim tizimida o‘zbek adabiyotini o‘rganish metodikasi. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2006. – 216 b.